

KICHIK MAKTAB YOSH DAVRI HAQIDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TAHLILI

Jumaqulova S. Q.

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti

Kichik maktab yosh davri (taxminan 7–10 yosh) psixologiyada muhim rivojlanish bosqichi sifatida qaraladi. Bu davrda bolaning psixosotsial, kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishi bo‘yicha turli tadqiqotlar olib borilgan.

Erik Eriksonning kichik maktab yoshidagi bolalar rivojlanishi haqidagi qarashlari uning psixosotsial rivojlanish nazariyasi doirasida chuqur va tizimli tarzda ifodalangan. Bu bosqich Erikson nazariyasida to‘rtinchi bosqich “Mehnatsevarlik yoki to‘laqonli emaslik tuyg‘usi” deb ataladi[4, b.78]. Bu davr maktab yoshining ilk bosqichlariga to‘g‘ri keladi. Bola endi oila doirasidan chiqib, kengroq ijtimoiy muhit – maktabga boradi. Bolalar o‘qish, yozish, hisoblash, jamoadagi o‘z o‘rnini topish kabi faoliyatlar orqali o‘zini sinay boshlaydi. Bola turli topshiriqlarni bajara boshlaydi va ularni tugallash orqali o‘zini foydali his qiladi. Har bir muvaffaqiyat – o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshiradi aksincha bo‘lsa o‘ziga nisbatan ishonchini pasaytiradi. Bu bosqichda o‘qituvchi va ota-onaning qo‘llab-quvvatlashi bola motivatsiyasi uchun muhimdir. Shuningdek, bola o‘zini tengdoshlar bilan solishtira boshlaydi. Doimiy tanqid, solishtirish yoki e‘tiborsizlik pastlik hissi, ya‘ni o‘zini past baholashga olib keladi. Bu esa kelgusida tashabbussizlik, passivlik, ijtimoiy chekinish kabi muammolarga sabab bo‘ladi. Erikson bu bosqichda maktab – asosiy sotsiogen omil ekanini ta‘kidlaydi. Agar maktabda quvvatlovchi, ijobiy va adolatli muhit bo‘lsa, bola “men jamiyat uchun foydali odamman” degan ishonchga ega bo‘ladi.

Shveysariyalik mashhur psixolog Jan Piaje kognitiv rivojlanish nazariyasining asoschisi bo‘lib, uning tadqiqotlari bolalarning tafakkur, bilimni qabul qilish va tushunish jarayonlarining bosqichma-bosqich rivojlanishini yoritishga qaratilgan. Piaje nazariyasiga ko‘ra, kichik maktab yoshidagi bolalar (taxminan 7–11 yosh) “konkret operatsiyalar bosqichi” da bo‘ladi[3, b.90]. Ushbu bosqichda bola aniq (konkret) voqeliklar ustida mantiqiy fikrlay boshlaydi, ammo hali abstrakt tushunchalarni to‘liq anglamaydi. Konservatsiya (miqdor saqlanishi), klassifikatsiya (sinf va sinf osti ajratish), reversibil fikrlash (fikrni teskari aylantira olish) kabi ko‘nikmalarni asta-sekin o‘zlashtirishni boshlaydi. Muayyan qoidalar asosida o‘ylash, obyektlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni anglash, tartib va ketma-ketlikni tuzish kabi bilimlar shakllanadi. Misol uchun, Piaje o‘tkazgan konservatsiya tajribalarida, bola ikki xil shakldagi idishdagi bir xil miqdordagi suv hajmini to‘g‘ri baholashni o‘rganadi. Bu orqali u yuzaki ko‘rinishdan tashqari qatlamlı mantiqiy tahlil qilish bosqichiga

o‘tadi. Shuningdek, Piaje bolalar o‘z bilimlarini atrof-muhit bilan aktiv aloqalar orqali qurishini ta’kidlaydi. Ularning fikrlashi, bilim olish uslubi va qaror chiqarish qobiliyati amaliy tajriba asosida rivojlanadi. Bu yondashuvda o‘rganish passiv qabul qilish emas, balki faol konstruktsiya jarayoni hisoblanadi. Piajening fikricha, bu bosqichdagi bolalarga o‘rgatiladigan bilimlar:

- Konkret, aniq misollarga tayangan bo‘lishi kerak;
- Harakatlar, ko‘rgazmalilik, tajribalar orqali mustahkamlanishi zarur;
- Abstrakt tushunchalar faqat real hayotdagi vaziyatlar bilan bog‘langanda samarali qabul qilinadi.

Piaje bu bosqichni kognitiv poydevor qo‘yiladigan davr deb atagan bo‘lib, unda bola mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, o‘zgaruvchan omillarni tahlil qilish qobiliyatlarini shakllantiradi. Bu esa nafaqat aqliy rivojlanish, balki ijtimoiy moslashuv, o‘ziga bo‘lgan ishonch va ongli tanlov qilish qobiliyatlariga ham asos bo‘lib xizmat qiladi.

Amerikalik psixolog Laurens Kolberg axloqiy rivojlanishning bosqichli nazariyasini ishlab chiqqan bo‘lib, u J. Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasini yanada chuqurlashtiradi. Uning fikricha, bolalar axloqiy qarorlarni o‘zlarining bilim va ijtimoiy tajribalariga tayanib, asta-sekin kattalar tomonidan belgilangan axloqiy normalarni ongli ravishda tushunish va baholashga o‘tadilar[2, b.57].

Kolberg axloqiy rivojlanishni 3 ta daraja va 6 ta bosqichga ajratadi. Kichik maktab yoshi (taxminan 6–11 yosh) odatda 1-darajaning ikkinchi bosqichi va 2-darajaning birinchi bosqichiga to‘g‘ri keladi:

1.3-jadval. Kolbergning axloqiy rivojlanish bosqichlari

Daraja	Bosqich	Bosqich nomi	Xulq-atvor mezonlari (kalit so‘zlar)	Kichik maktab yoshida uchrashi
I. Prekonvension axloq (tashqi boshqaruvga asoslangan)	1-bosqich	Jazo va itoat orientatsiyasi	“Jazo bo‘lsa, bu yomon; jazodan qochish kerak”	6–7 yoshda kuzatiladi
	2-bosqich	Instrumental-relativist bosqich	“Men senga – sen menga”, foyda asosida axloq	7–9 yoshda faol rivojlanadi
II. Konvension axloq (ijtimoiy qabulga asoslangan)	3-bosqich	“Yaxshi bola” orientatsiyasi	“Meni yaxshi ko‘rishsin”, hurmat va maqtov istagi	9–11 yoshda rivojlanadi

	4- bosqich	Qonun va tartib orientatsiyasi	Qonun, qoidaga bo‘ysunish, ijtimoiy tizimga moslashish	Odatda 11 yoshdan keyin boshlanadi
III. Postkonvension axloq (printsipial ong asosida)	5- bosqich	Ijtimoiy shartnoma va huquq orientatsiyasi	Huquq, tenglik, inson qadri, adolat	O‘smirlik davridan boshlab
	6- bosqich	Universal axloqiy printsipial	Vijdon, etika, axloqiy printsipial asosida qaror qabul qilish	Kattalar va yetuk shaxslarda

Kolbergning fikricha, bolalar axloqiy mezonlarni ongli ravishda o‘zlashtirishdan avval, ularni ijtimoiy tajriba orqali sinab ko‘radi. Ya’ni bola nima uchun muayyan harakat yaxshi yoki yomon ekanini bilmaydi, lekin ijtimoiy reaksiya orqali bu xatti-harakatni o‘zlashtiradi. Bu jarayonda bola asta-sekin sababi bilan fikrlash, oqibatga qarab xulosa chiqarish kabi ko‘nikmalarni o‘rganadi[1, b.233]. Psixologik nuqtai nazardan, bu davrda bola hali abstrakt, printsipial axloqiy tamoyillarni tushunishga tayyor emas. U asosan konkret holatlar, shaxsiy manfaat, tengdoshlar munosabati va kattalarning reaksiyasi orqali axloqiy yo‘nalishini shakllantiradi. Shu sababli, maktabdagi pedagogik muhit, o‘qituvchilarning yondashuvi va oila ichidagi munosabatlar bolaning axloqiy qaror qabul qilish uslubini shakllantiruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Kolberg o‘z nazariyasi orqali axloqiy rivojlanish – bu tug‘ma emas, balki tafakkur orqali shakllanadigan bosqichli jarayon ekanligini isbotlagan.

Xulosa kichik maktab yoshida bolalar o‘zlarining muvaffaqiyatini baholashda ko‘proq o‘qituvchi, ota-ona va tengdoshlarning munosabatlariga tayanishadi. Dvekning izlanishlari shuni ko‘rsatadiki, agar bolaning sa’y-harakatlari qadrlansa, u o‘zini rivojlantirishga intiladi, xatolardan qo‘rqmaydi va ichki motivatsiyaga ega bo‘ladi. Bu holat bolada o‘zini ijtimoiy muhitda erkin tutish, axloqiy mas’uliyat his qilish, mustaqil fikrlash va tashabbuskorlik ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1.Kohlberg, L. The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice. – San Francisco: Harper & Row, 1981. – 545 p.

2.Power, C., Higgins, A., Kohlberg, L. Lawrence Kohlberg’s Approach to Moral Education. – New York: Columbia University Press, 1989. – 288 p.

3. Пиаже Ж. Психология интеллекта. – М.: Педагогика, 1994. – 304 с.
4. Эриксон Э. Детство и общество. – М.: Прогресс, 1996. – 384 с.